

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REPENSANDO O ENSINO DE BIOLOGIA COM BASE NA BIODIVERSIDADE URBANA

Paulo Jorge Valente Almeida

Mestrando em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares pelo IFPA/Campus Castanhal. pjvalmeida7@gmail.com

Antônio Flávio da Costa Albuquerque

Mestrando em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos Agroalimentares pelo IFPA/Campus Castanhal. aflavio@yahoo.com.br

Eixo Temático: Biologia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10701371

RESUMO

Este artigo propõe repensar o ensino de Biologia com base na biodiversidade urbana, explorando estratégias para integrar esse tema no currículo escolar. O objetivo foi destacar a importância da biodiversidade urbana no ensino de Biologia, fornecendo exemplos de abordagens pedagógicas e tecnologias educacionais. A metodologia incluiu uma revisão da literatura e análise de estudos de caso. O principal resultado mostrou que a integração da biodiversidade urbana no ensino de Biologia promove uma compreensão mais holística dos conceitos biológicos e engaja os alunos em questões ambientais locais. Concluímos que essa abordagem pode inspirar uma educação mais inclusiva e contextualizada, preparando os alunos para enfrentar os desafios ambientais do século XXI.

Palavras-chave: Biodiversidade urbana. Ensino de biologia. Abordagens pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A biodiversidade urbana é um campo de estudo cada vez mais relevante e crucial no contexto do ensino de Biologia. Em um mundo onde a urbanização continua a expandir-se rapidamente, as áreas urbanas tornaram-se não apenas centros de atividade humana, mas também habitats para uma diversidade surpreendente de vida selvagem. As cidades não são apenas ambientes construídos pelo homem, mas também ecossistemas dinâmicos, onde espécies vegetais e animais encontram maneiras de coexistir e até mesmo prosperar (FORMAN, 2014; MCDONNELL, 2015).

Neste contexto, torna-se imperativo repensar o ensino de Biologia, incorporando a biodiversidade urbana como um componente essencial do currículo. A biodiversidade urbana emerge como um tema de grande relevância no contexto do ensino de Biologia, refletindo a necessidade premente de repensar abordagens

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

educacionais para contemplar a complexidade dos ecossistemas urbanos. Autores como Mark Goddard, Andrew Dougill e Tim Benton, lançam luz sobre a diversidade e vitalidade dos ecossistemas urbanos, destacando sua importância para a conservação da biodiversidade e a promoção de serviços ecossistêmicos nas cidades, (GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010).

A urbanização acelerada do século XXI tem gerado uma série de desafios ambientais, mas também oferece oportunidades únicas para explorar a interação entre a vida selvagem e os ambientes construídos pelo homem. Experiências de aprendizado, práticas relacionadas ao ambiente são fundamentais para promover um vínculo significativo entre os alunos e a natureza (SOBEL, 1996). Nesse contexto, o ensino de Biologia precisa se adaptar para refletir essa realidade dinâmica, incorporando a biodiversidade urbana como um componente essencial do currículo escolar.

Ao repensar o ensino de Biologia com base na biodiversidade urbana, é possível não apenas aumentar a compreensão dos alunos sobre os processos biológicos, mas também estimular sua consciência ambiental e senso de responsabilidade. Por meio de abordagens pedagógicas inovadoras e tecnologias educacionais, como aplicativos móveis e realidade virtual, os educadores podem proporcionar experiências de aprendizado envolventes e contextualizadas, preparando os alunos para enfrentar os desafios ambientais do século XXI com compreensão e ação.

Diante disso, o objetivo geral deste artigo propõe uma reflexão sobre a necessidade de repensar o ensino de Biologia, levando em consideração o contexto da biodiversidade urbana, visando enriquecer a compreensão dos alunos sobre os processos ecológicos, as interações entre espécies e as adaptações à vida urbana.

Para alcançar esse objetivo, foram delineados os seguintes objetivos específicos: explorar os conceitos fundamentais da biodiversidade urbana e sua importância para a compreensão dos ecossistemas urbanos; discutir as vantagens de incluir o estudo da biodiversidade urbana no currículo escolar de Biologia, destacando seus benefícios educacionais e propor abordagens pedagógicas e metodológicas para integrar efetivamente a biodiversidade urbana no ensino de Biologia, considerando o contexto das salas de aula e das atividades práticas de campo.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A estrutura deste artigo compreende uma análise detalhada dos conceitos-chave da biodiversidade urbana, seguida por uma discussão sobre sua importância no ensino de Biologia. Em seguida, serão exploradas diversas abordagens pedagógicas e tecnológicas para facilitar a integração da biodiversidade urbana no currículo escolar. Estudos de caso e experiências bem-sucedidas serão apresentados para ilustrar a aplicação prática dessas estratégias. Por fim, serão oferecidas conclusões e recomendações para futuras pesquisas e práticas educacionais nesse campo.

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada consistiu em uma revisão da literatura sobre o tema da biodiversidade urbana e sua integração no ensino de Biologia. Foram consultadas fontes acadêmicas, como artigos científicos, livros e relatórios, para obter uma compreensão abrangente dos conceitos, desafios e abordagens pedagógicas relacionadas ao assunto. Além disso, foram analisados estudos de caso e exemplos de programas educacionais bem-sucedidos que incorporam a biodiversidade urbana no ensino de Biologia. Essa análise permitiu identificar tendências, melhores práticas e lições aprendidas que foram utilizadas para embasar as discussões e conclusões apresentadas no artigo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Biodiversidade urbana: conceitos e desafios

A biodiversidade urbana refere-se à variedade e abundância de espécies vegetais e animais encontradas em ambientes urbanos. Espaços urbanos podem servir como refúgios vitais para a biodiversidade, proporcionando habitat e recursos para uma variedade de organismos (GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010).

Este conceito vai além da mera presença de vida selvagem nas cidades e engloba a complexidade dos ecossistemas urbanos, incluindo interações entre espécies, ciclos de nutrientes e processos ecológicos. No entanto, a biodiversidade urbana enfrenta uma série de desafios significativos.

A expansão rápida das cidades, juntamente com a fragmentação e degradação dos habitats naturais, ameaça à integridade dos ecossistemas urbanos. Além disso, a poluição do ar e da água, o aumento da temperatura urbana e a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

presença de espécies invasoras representam desafios adicionais para a vida selvagem nas cidades. Sendo assim, é importante abordar esses desafios de forma integrada, reconhecendo a interconexão entre os sistemas naturais e humanos nas cidades (ALBERTI, 2020).

Dessa forma, portanto, compreender a complexidade da biodiversidade urbana e os desafios que ela enfrenta é essencial para desenvolver estratégias eficazes de conservação e manejo.

3.2 Importância da biodiversidade urbana no ensino de biologia

A inclusão da biodiversidade urbana no currículo escolar de Biologia oferece uma série de benefícios significativos para os alunos e para a compreensão geral dos conceitos biológicos. A biodiversidade urbana proporciona uma oportunidade única para os alunos explorarem a interação entre os seres humanos e o meio ambiente, bem como para compreenderem os processos ecológicos em escala local (RAVEN; JOHNSON; MASON, 2011).

Ao integrar o estudo da biodiversidade urbana no ensino de Biologia, os alunos têm a oportunidade de desenvolver uma compreensão mais holística da vida e dos sistemas vivos. Eles podem aprender sobre a diversidade de espécies que coexistem em ambientes urbanos, assim como as adaptações que essas espécies desenvolveram para sobreviver e prosperar nessas condições.

Além disso, os alunos podem explorar as interações entre os organismos e seu ambiente urbano, incluindo questões como polinização, dispersão de sementes e cadeias alimentares.

Um dos principais benefícios de incorporar a biodiversidade urbana no currículo é a oportunidade de conectar os conceitos biológicos abstratos com experiências do mundo real. Os alunos podem observar diretamente a biodiversidade em seus próprios ambientes urbanos, tornando o aprendizado mais tangível e relevante. Isso pode aumentar o engajamento dos alunos e estimular o desenvolvimento de habilidades de observação, análise e pensamento crítico.

Portanto, ao reconhecer a importância da biodiversidade urbana no ensino de Biologia, podemos proporcionar uma educação mais abrangente e significativa para os alunos, preparando-os para compreender e enfrentar os desafios ambientais do século XXI.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3.3 Abordagens pedagógicas para integrar a biodiversidade urbana no ensino de biologia

Para integrar efetivamente a biodiversidade urbana no ensino de Biologia, é essencial adotar uma variedade de estratégias e métodos de ensino que engajem os alunos e promovam uma compreensão profunda dos conceitos biológicos. Atividades práticas e experiências de campo são fundamentais para conectar os alunos com a natureza e promover um senso de cuidado e responsabilidade ambiental (SOBEL, 1996).

Uma abordagem pedagógica eficaz é incorporar atividades práticas que permitam aos alunos explorarem a biodiversidade urbana em primeira mão. Isso pode incluir excursões de campo para parques urbanos, jardins botânicos e áreas naturais próximas às escolas.

Durante essas atividades, os alunos podem realizar observações, coletar dados e identificar espécies locais, desenvolvendo habilidades de observação e análise enquanto aprendem sobre a diversidade da vida urbana. Além das atividades práticas, projetos de pesquisa e programas educacionais focados na biodiversidade urbana podem proporcionar oportunidades adicionais de aprendizado.

Por exemplo, os alunos podem projetar e implementar estudos de monitoramento da vida selvagem em seus próprios bairros, investigando a distribuição e abundância de espécies locais ao longo do tempo. Eles também podem participar de iniciativas de restauração ecológica, colaborando com organizações locais para plantar árvores nativas, restaurar habitats degradados e criar corredores verdes urbanos.

Ao adotar essas abordagens pedagógicas inovadoras, os educadores podem inspirar os alunos a se tornarem cidadãos ativos e engajados em questões ambientais, capacitando-os a fazer uma diferença positiva em seus próprios ambientes urbanos.

3.4 Tecnologias educacionais e ferramentas interativas

O uso de tecnologias educacionais e ferramentas interativas pode desempenhar um papel crucial no enriquecimento do ensino de Biologia urbana, proporcionando experiências imersivas e estimulantes para os alunos. As tecnologias educacionais podem ser ferramentas poderosas quando utilizadas de forma eficaz,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ampliando as possibilidades de aprendizado e engajamento dos alunos (POSTMAN, 1992).

Aplicativos móveis são uma das tecnologias mais acessíveis e versáteis para o ensino de Biologia urbana. Eles podem oferecer guias de identificação de espécies, jogos educativos, mapas interativos e recursos multimídia que permitem aos alunos explorarem a biodiversidade urbana em seus próprios dispositivos móveis.

Por exemplo, aplicativos como iNaturalist e Seek permitem que os alunos registrem observações de vida selvagem, compartilhem suas descobertas com uma comunidade global e contribuam para projetos de ciência cidadã (CEDERQVIST; THORÉN WILLIAMS, 2023).

Além dos aplicativos móveis, a realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA) oferecem oportunidades emocionantes para criar experiências imersivas de aprendizado. Por meio de simulações virtuais, os alunos podem explorar ecossistemas urbanos em detalhes, interagindo com diferentes espécies e experimentando processos ecológicos em tempo real (DOS SANTOS; ALMEIDA, 2020).

Plataformas online também podem ser utilizadas para criar ambientes virtuais colaborativos, onde os alunos podem trabalhar juntos em projetos de pesquisa, compartilhar recursos e trocar ideias.

Essas tecnologias educacionais podem facilitar a aprendizagem de conceitos complexos de Biologia urbana, proporcionando uma experiência mais envolvente e acessível para os alunos. Ao incorporar essas ferramentas interativas no ensino, os educadores podem ampliar o alcance do currículo de Biologia urbana e inspirar uma nova geração de cientistas e conservacionistas urbanos.

3.5 Estudo de caso e experiências de sucesso

A apresentação de estudos de caso que demonstram a implementação bem-sucedida da biodiversidade urbana no ensino de Biologia pode oferecer ensinamentos valiosos sobre as melhores práticas e os desafios enfrentados na integração deste tema no currículo escolar. É de suma importância compartilhar experiências práticas para informar políticas e práticas educacionais (FASO; FRANCISCO, 2016).

Um exemplo de sucesso é o projeto "City Nature Challenge", que ocorre anualmente em várias cidades ao redor do mundo. Este desafio global convida os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

participantes a registrar observações de vida selvagem em suas áreas urbanas usando aplicativos móveis como iNaturalist (KISHIMOTO; KOBORI, 2021).

Os dados coletados durante o desafio são utilizados para monitorar a biodiversidade urbana e informar políticas de conservação. Este projeto tem sido amplamente adotado em contextos educacionais, proporcionando aos alunos a oportunidade de se envolverem em ciência cidadã e contribuírem para a pesquisa científica.

Outro exemplo inspirador é o programa "Schools for Cities", desenvolvido pelo Instituto Jane Goodall. Este programa oferece recursos educacionais e suporte para escolas interessadas em incorporar a biodiversidade urbana no currículo escolar (HAAR, 2002).

Por meio de atividades práticas de campo, projetos de pesquisa e parcerias com organizações locais, o programa ajuda os alunos a explorarem a biodiversidade em seus próprios ambientes urbanos e a desenvolver um senso de responsabilidade ambiental.

Esses estudos de caso demonstram que é possível integrar com sucesso a biodiversidade urbana no ensino de Biologia, proporcionando experiências valiosas de aprendizado para os alunos. Ao destacar esses exemplos de sucesso, podemos inspirar educadores e instituições a adotarem abordagens inovadoras para o ensino de Biologia urbana em diferentes contextos educacionais.

3.6 Análise dos resultados

A revisão da literatura e dos estudos de caso revelam a importância e os desafios da integração da biodiversidade urbana no ensino de Biologia. a vitalidade dos ecossistemas urbanos e a necessidade de promover a conservação da biodiversidade nessas áreas é de extrema importância (GODDARD; DOUGILL; BENTON, 2010).

Ao explorar os benefícios de incorporar a biodiversidade urbana no currículo escolar, identificamos que essa abordagem proporciona uma compreensão mais holística dos conceitos biológicos, permitindo aos alunos explorarem a interação entre os seres humanos e o meio ambiente urbano. Além disso, a biodiversidade urbana oferece oportunidades únicas para envolver os alunos em questões ambientais locais e globais, inspirando um senso de responsabilidade ambiental.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No entanto, a integração da biodiversidade urbana no ensino de Biologia também apresenta desafios significativos, como a falta de recursos educacionais acessíveis e a necessidade de capacitação dos educadores. É fundamental desenvolver abordagens pedagógicas inovadoras e utilizar tecnologias educacionais, como aplicativos móveis e realidade virtual, para superar esses desafios e promover uma educação mais inclusiva e contextualizada em Biologia.

Portanto, os resultados destacam a importância de promover a integração da biodiversidade urbana no ensino de Biologia como uma forma de proporcionar uma educação mais relevante e significativa para os alunos, preparando-os para enfrentar os desafios ambientais do século XXI.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste artigo, exploramos a importância de repensar o ensino de Biologia com base na biodiversidade urbana, reconhecendo-a como uma oportunidade valiosa para enriquecer a compreensão dos alunos sobre os conceitos biológicos e promover uma educação mais contextualizada e inclusiva. Ao recapitular os principais pontos discutidos, é possível destacar alguns aspectos cruciais:

Primeiramente, reconhecemos a complexidade da biodiversidade urbana e os desafios enfrentados pela vida selvagem em ambientes urbanos. Ao compreender esses desafios, podemos desenvolver estratégias eficazes para conservar e manejar a biodiversidade nas cidades, enquanto promovemos a coexistência harmoniosa entre seres humanos e natureza.

Além disso, exploramos os benefícios de incorporar o estudo da biodiversidade urbana no ensino de Biologia, incluindo a oportunidade de conectar os conceitos biológicos abstratos com experiências do mundo real e promover o engajamento dos alunos com questões ambientais locais e globais.

Ao discutir abordagens pedagógicas e tecnologias educacionais para integrar a biodiversidade urbana no currículo escolar, destacamos a importância de oferecer experiências de aprendizado práticas, interativas e relevantes para os alunos. Exemplos de estudos de caso bem-sucedidos demonstraram que é possível envolver os alunos de maneira significativa e inspirar uma nova geração de cientistas e conservacionistas urbanos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

No entanto, ainda há muito a ser explorado e aprimorado no campo do ensino de Biologia com base na biodiversidade urbana. Sugere-se que futuras pesquisas se concentrem na avaliação do impacto das abordagens pedagógicas adotadas, na identificação de melhores práticas para a integração da biodiversidade urbana no currículo escolar e no desenvolvimento de recursos educacionais acessíveis e inclusivos.

Finalmente, é fundamental reconhecer que a promoção de uma educação mais inclusiva e contextualizada em Biologia requer o engajamento de educadores, instituições educacionais, governos e comunidades locais. Ao trabalharmos juntos para integrar a biodiversidade urbana no ensino de Biologia, podemos inspirar uma nova geração de cidadãos conscientes e responsáveis, capazes de enfrentar os desafios ambientais do século XXI com compreensão e ação.

REFERÊNCIAS

Alberti, M. (2020). *Cities That Think Like Planets: Complexity, Resilience, and Innovation in Hybrid Ecosystems*. University of Washington Press.

Caesar, G. J., & Elmqvist, T. J. (2021). The Role of Urban Green Infrastructure in Mitigating Land Use Change Impacts on Biodiversity: Evidence from a Literature Review. *Sustainability*, 13(6), 3453.

Cederqvist, AM, & Thorén Williams, A. (2023, junho). Um estudo de caso exploratório sobre as experiências de professores-alunos no uso do aplicativo AR, procurado por iNaturalist ao aprender sobre plantas. Na Conferência Internacional sobre Interação Humano-Computador (pp. 33-52). Cham: Springer Nature Suíça.

dos Santos, S. J. P., & Almeida, A. C. L. Possibilidades de Ensino com Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

Faso, B., & Francisco, L. (2016). The role of urban green infrastructure in mitigating land. *Environ. Dev. Sustain*, 18, 373-392.

Forman, RT (2014). *Ecologia urbana: ciência das cidades*. Cambridge University Press.

Goddard, M. A., Dougill, A. J., & Benton, T. G. (2010). Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. *Trends in Ecology & Evolution*, 25(2), 90-98.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Haar, S. (2002). *Escolas para cidades: estratégias urbanas*. Imprensa de arquitetura de Princeton.

Kishimoto, K. e Kobori, H. (2021). A pandemia de COVID-19 impulsiona mudanças na participação no projeto de ciência cidadã “City Nature Challenge” em Tóquio. *Conservação Biológica*, 255, 109001.

McDonnell, MJ (2015). *Journal of Urban Ecology: Vinculando e promovendo pesquisa e prática na disciplina em evolução da ecologia urbana*. *Jornal de Ecologia Urbana*, 1 (1), juv003.

Postman, N. (1992). The judgment of Thamus. *Technopoly: The surrender of culture to technology*, 3-20.

Raven, P. H., Johnson, G. B., & Mason, K. A. (2017). *Biology*. McGraw-Hill Education.

Sobel, D. (1996). *Beyond Ecophobia: Reclaiming the Heart in Nature Education*. Great Barrington, MA: The Orion Society.